

www.otium.unipg.it

OTIVM.
Archeologia e Cultura del Mondo Antico
ISSN 2532-0335 – DOI 10.5281/zenodo.5512423

No. 2, Anno 2017 – Article 10

Miasma e condizione eroica nell'Iliade

Ilaria Sforza[✉]

Dipartimento di Studi letterari, filosofici e storia dell'arte,
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

Abstract: In this paper, we conduct an analysis of the Homeric occurrences of the word κόνις, «dust, ashes», starting from the passage in which Achilles' horses mourning Patroclus refuse to move (*Il.* 17, 426-440). Their manes trailing in the dust recall significantly Achilles' reaction when Antilochus told him of Patroclus' death (*Il.* 18, 22-27). Similarly, in the Epic of Gilgamesh, the hero reacts to the death of his dear friend Enkidu (tab. VIII 56-63). But Gilgamesh's fear of death begins after his facing with the decomposition of Enkidu's corpse (tab. X 60-75). In the *Iliad*, hero's death begins when his head or his hair comes in contact with dust. Nevertheless, some heroes, like Hector and Sarpedon, are exceptionally preserved by the divine injection of nectar and ambrosia. This divine action could be interpreted as an attempt to preserve, together with the *charis*, also the memory of the hero unchanged in time.

Keywords: Homeric poems, Epic of Gilgamesh, Homeric burial customs, Ancient Greek iconography, Ancient Greek religion

HAGNOS, MIASMA E KATHARSIS. VIAGGIO TRA LE CATEGORIE DEL PURO E DELL'IMPURO
NELL'IMMAGINARIO DEL MONDO ANTICO

*Atti del Convegno Internazionale di Studi in onore di Simonetta Angiolillo
(Cagliari, 4-6 maggio 2016)*

a cura di Marco Giuman, Maria Paola Castiglioni, Romina Carboni

✉ Address: Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", Dipartimento di Studi letterari, filosofici e storia dell'arte, via Columbia 1, 00133 - Roma, Italia (Email: ilaria.sforza78@gmail.com).

Una prima versione del presente contributo è stata presentata al Convegno Internazionale di Studi Hagnos, Miasma e Katharsis. Viaggio tra le categorie del puro e dell'impuro nell'immaginario del mondo antico, Cagliari 4-6 maggio 2016. Sono riconoscente a Marco Giuman, Romina Carboni e Maria Paola Castiglioni, per la straordinaria opportunità di confronto offertami; devo, inoltre, a Luca Cerchiai, Marco Giuman e Mauro Menichetti numerose osservazioni di cui mi sono giovata nella revisione del testo.

Vorrei proporre, in questa sede, un'ipotesi di lavoro basata sull'esame delle attestazioni omeriche del sostantivo κόνις, «polvere»¹. Il termine è confrontabile con il lat. *cinis*, *-ēris*, «cenere», lo confermano alcuni impieghi nell'*Odissea* per indicare la cenere accanto al fuoco². Non potendo esaurire, in queste pagine, l'esame di tutti i passi utili per un'indagine sul concetto di *miasma* nell'*Iliade*, mi limiterò a qualche osservazione introduttiva, per poi soffermarmi su alcune occorrenze significative del termine in Omero.

Su un totale di 86 attestazioni, ben 73 sono nell'*Iliade*, 13 nell'*Odissea*, il che si spiega con la netta prevalenza, nel primo poema, della tematica bellica e, pertanto, con la maggiore frequenza di scene di uccisione rispetto al secondo:

Nominativo singolare	κόνις (2 volte) κόνιη (4)
Genitivo singolare	κόνιης (6) κόνιος (2)
Dativo singolare	κόνι (2) κόνιη (4)
Dativo plurale	κόνιης (2) κόνιησι (34) κόνιησιν (13)
Accusativo singolare	κόνιην (4) κόνιν (3)
Verbo (κονίω)	κονίοντες (4) κονίσουσιν (1) κεκόνιτο (1) κεκονιμένοι (1)
Composto (κονίσσαλος)	κονίσσαλος (2) κονισάλω (1)

¹ In un articolo di grande interesse sugli impieghi omerici di αἶμα, NEAL 2006, p. 15, lamenta la scarsa attenzione prestata dalla critica alle attestazioni del termine e ai relativi contesti; un'analoga osservazione andrà fatta per gli impieghi omerici di κόνις.

² CHANTRAINE, *DELG*, s.v. κόνις, p. 562: «Il paraît évidemment plausible de rapprocher κόνις de lat. *cinis*, *-ēris* m. (avec un vocalisme *e*), la divergence de genre pouvant s'expliquer s'il s'agissait d'un ancien neutre en *-is*».

La forma di gran lunga più attestata è quella del dativo plurale nella clausola ἐν κονίησι(v) (40 volte), che si presenta in diverse posizioni metriche e con verbi come πίπτω, «cadere», in espressioni quali «cadere/rotolare/essere gettato nella polvere», che equivalgono a «essere ucciso».

Nell'*Odissea* il termine ha conservato il medesimo significato di «polvere» che aveva nell'*Iliade*, in riferimento: a) alla strage dei pretendenti; b) a scene di lite come quella tra Odisseo e Iro (18, 98); e, in aggiunta, c) alla morte di animali in scene di caccia. Assume invece il significato di «cenere» nell'espressione «in mezzo alla cenere, vicino al fuoco», riferita a Odisseo o ad altri personaggi che si rifugiano presso il focolare (7, 153), in una condizione d'indigenza o di trascuratezza (come Laerte in 11, 191).

1. I CAVALLI DI ACHILLE

Esaminiamo ora l'impiego del termine nel noto passo dell'*Iliade*, in cui i cavalli immortali di Achille restano immobili, sopraffatti dal dolore per la morte di Patroclo, finché Zeus, commosso, infonde in loro nuova vitalità, inducendoli a trarre in salvo Automedonte (17, 426-440)³:

Ma intanto, lontani dalla battaglia, i cavalli di Achille piangevano, dopo che videro il loro auriga cadere, colpito da Ettore; più volte Automedonte, il forte figlio di Diore, li sfiorava con l'agile frusta, e ora li blandiva, ora li minacciava: ma verso le navi, al vasto Ellesponto, non volevano più ritornare, e neppure in battaglia insieme agli Achei; come immobile stele sulla tomba di un uomo morto, o di una donna, così stavano, immobili, con il loro carro bellissimo, le teste sfioravano il suolo; rimpiangevano il loro auriga e dagli occhi cadevano a terra, brucianti, le lacrime; si insozzava la folta criniera che, sfuggendo al collare, ricadeva sul giogo dall'una e dall'altra parte.

³ Le traduzioni dell'*Iliade* sono a cura di M.G. Ciani. Come ha evidenziato FENIK 1968, pp. 180-181, questa scena, malgrado tratti tipici, come la similitudine della stele (cfr. Hom. *Il.* 13, 437), risulta nel suo complesso eccezionale. I due cavalli immobili sembrano preservare qui, al pari di una stele funeraria, la memoria di Patroclo: cfr. SCHEIN 2002, p. 196.

Tutto in questi versi rinvia alla morte: l'immobilità dei cavalli di Patroclo, sottolineata dalla similitudine che li paragona a una stele, che rimane salda nel tempo in memoria del defunto; così i due cavalli – in questo passo è impiegato con insistenza, seppure con una certa incoerenza, il duale⁴ – restavano immobili: «μένον ἀσφαλέως»⁵. È noto come il movimento espresso dal termine prevedico *jágat-* sia da ritenersi indizio di vita; anche in greco, come in vedico, è vivo ciò che si muove, per cui è stata suggerita in tal senso una corrispondenza tra il sscr. *jágat-* e il gr. ἐρπετόν, ὄρπετον⁶. L'ostinata immobilità dei cavalli di Achille andrà quindi interpretata come una volontà di celebrare, quasi in un compianto funebre, la morte del loro auriga⁷. Lo confermano le parole di Zeus, in cui si esplica il divario insanabile tra mortalità degli uomini e incorruttibilità dei cavalli immortali di Achille (17, 443-447)⁸:

Cavalli infelici, perché mai vi ho donato al re Peleo, a un uomo mortale, voi che non conoscete né vecchiezza né morte? Forse perché vi toccasse soffrire fra gli umani

⁴ Sull'impiego del duale nel passo in esame, mi sia concesso di rinviare a SFORZA 2007, pp. 75-76.

⁵ La valenza funeraria della similitudine ha indotto EDWARDS 1991, p. 106 a ravvisare in questi versi un'allusione alle rappresentazioni di carri in scene di compianto su anfore funerarie del Geometrico. Sulle lacrime «calde» dei cavalli di Achille cfr. MONSACRÉ 1984, pp. 129-130. Per le conseguenze del pianto sull'aspetto degli eroi omerici che, in preda al dolore, si gettano nella polvere, disattivando così la *charis* del volto e delle armi, cfr. MENICETTI 2009a, p. 98.

⁶ Cfr. LAZZERONI 1975, p. 23 e DURANTE 1958, p. 377.

⁷ In contrasto con il passo in esame, una particolare insistenza sulla straordinaria velocità dei cavalli immortali di Achille, generati a Zefiro dall'Arpia Podarge («piedi bianchi» o «piedi veloci»), si riscontra in Hom. *Il.* 16, 130 e ss., dove Patroclo dà ordine ad Automedonte di aggiogare Xanto e Balio, «che volano con il vento» (v. 149: «τὼ ἄμα πνοῖῃσι πετέσθην»); un'associazione – quella tra i cavalli e il vento – che spiegherebbe la loro straordinaria velocità secondo JANKO 1992, pp. 336-337. Per l'elevazione del cavallo, in Omero, a un rango divino, cfr. SCHNAPP-GOURBEILLON 1981, pp. 177-178.

⁸ FENIK 1968, pp. 180-181, suggerisce il confronto con altri due passi omerici: nel primo, *Il.* 16, 433 e ss., Zeus confida a Hera la sua inquietudine per l'approssimarsi della morte di Sarpedone e il suo desiderio di preservarlo da una fine ormai inevitabile; nel secondo, *Il.* 17, 201 e ss., Zeus prova pietà per Ettore che ha indossato le armi di Patroclo senza sapere che gli è vicina la morte. Simili discorsi dal carattere paramonologico, servono a ritardare l'esito di un duello e ad attribuire un rilievo particolare ad alcuni eroi nell'*Iliade*: cfr. ACETI 2008, pp. 99-106.

infelici? Nulla più dell'uomo è da compiangere, nulla di ciò che sulla terra respira e cammina.

L'umanizzazione dei cavalli nell'intera scena apparirà più chiara se osserviamo la loro gestualità: «in terra essi appoggiavano le teste» (v. 437)⁹. La connessione tra la testa, simbolo della persona viva, e la terra, indica generalmente nell'*Iliade* la morte del guerriero o la sua prossimità alla morte¹⁰. Gli esempi sono innumerevoli: basti qui ricordare il corpo di Ettore trascinato nella polvere da Achille (*Il.* 22, 401-405):

Una nuvola nera si leva intorno al corpo trascinato, i capelli bruni si spargono intorno, nella polvere giace la testa che prima era così bella e che ora Zeus ha abbandonato ai nemici perché le rechino oltraggio nella sua stessa patria. La testa era tutta coperta di polvere.

La testa di Ettore, trascinata nella polvere, sta qui a rappresentare l'intero suo corpo inerte, la perdita di vitalità e d'integrità della figura dopo la morte. Ed è la polvere a determinare la 'contaminazione' del suo aspetto, il progressivo deterioramento della forma. Inoltre, l'impiego per le chiome di Ettore, *χαῖται*, di un epiteto insolito, *κυάνεαι*, «scure», sottolinea l'appartenenza dell'eroe, ormai privato delle armi luminose, alla sfera della morte, cui allude in questi versi l'insistenza sulla polvere, che rende opachi i capelli e la testa dell'eroe, un tempo splendente (v. 403: «πάρος χαρίεν»)¹¹.

⁹ Cfr. SCHEIN 2002, pp. 196-197: «Although the immortal horses should be immune to death and the ravages of time, their tears and the language in which they are described make them seem virtually human in their suffering». SCHNAPP-GOURBEILLON 1981, pp. 174-175, a proposito della natura dei cavalli di Achille, osserva come il loro aspetto divino si presenti innanzitutto come un grado supplementare di umanizzazione.

¹⁰ Per la testa - «κάρη ο κάρηνον ο κεφαλή» - come segno di vita e di identità, cfr. CLARKE 1999, pp. 172-178, e note 29-30, p. 174; nell'espressione «φίλη κεφαλή», l'impiego del termine assume una connotazione più propriamente affettiva: cfr. SFORZA 2007, pp. 84-85.

¹¹ Per l'eccezionalità dell'epiteto *κυάνεαι* (v. 402) in riferimento ai capelli, *χαῖται*, di Ettore, cfr. RICHARDSON 1993, p. 148. Sul contrasto tra la luminosità delle armi dei guerrieri omerici e l'opacità del loro corpo spogliato dal nemico si veda MENICETTI 2009a, pp. 97-98; sulla *charis* come privilegio che avvicina i mortali agli dei e che, all'origine, può riguardare sia uomini che donne, MENICETTI 2009b, pp. 156-157; infine, sull'elmo come parte integrante delle armi magiche e luminose del guerriero omerico, MENICETTI 2011.

Come ha osservato in proposito Jean-Pierre Vernant, «sporcando e sfigurando il cadavere, invece di purificarlo e di ungerlo, l'*aikia* cerca di distruggere l'individualità di un corpo da cui promanava il fascino della giovinezza e della vita»¹². Infatti, riducendo il corpo a una massa informe, non solo si cancella la figura particolare del defunto, ma si cancella la differenza che separa la materia inanimata dalla creatura vivente.

2. MORTE E COMPIANTO

Seguendo le suggestioni di Walter Burkert¹³, mi sembra opportuno, a questo punto, aprire una parentesi relativa alla saga di Gilgamesh che, essendo incentrata sulla mortalità degli uomini in contrasto con l'immortalità degli dei, prefigura certi temi che saranno poi centrali nei poemi omerici: tra questi, il concetto di *klèos aphthiton* come compensazione del destino di morte ineludibile degli uomini¹⁴.

Nell'*Epopea classica babilonese*, in un celebre passo della tavola VIII, è descritta, con dovizia di particolari e ricorrendo più volte all'uso della similitudine, la reazione di Gilgamesh alla morte dell'amico Enkidu (56-63)¹⁵:

Ma questi non sollevava la sua testa.
Gli accosta la mano al cuore, ma questo non batte più.
Allora ricopre la faccia del suo amico come quella di una sposa;
come un'aquila comincia a volteggiare intorno a lui;
come una leonessa i cui cuccioli sono stati presi in trappola,

¹² VERNANT 1982, pp. 72-74: «L'*aikia* cherche à détruire l'individualité d'un corps d'où émanait le charme de la jeunesse et de la vie».

¹³ BURKERT 1992, pp. 117-118: «Foreshadowing the *Iliad*, as it were, *Gilgamesh* in particular exhibits a certain ethos of the mortality of human beings. The main theme of the poem is, in its own words, "fates of humanity" (*simatu awilutim*), which means death, in contrast to the life of the gods [...]».

¹⁴ In merito all'effettiva antichità dell'espressione omerica *kleos aphthiton* si veda FINKELBERG 1986 e, più di recente, FINKELBERG 2007; per la forza metaforica dell'immagine espressa dalla clausola e la sua fortuna presso autori successivi, dove assume una valenza escatologica, si rinvia a NAGY 1979, pp. 174-210.

¹⁵ Trad. a cura di G. Pettinato.

egli va avanti e indietro;
si scompiglia e fa ondeggiare la chioma fluente;
si strappa e getta via i gioielli, come se fossero tabù.

Da tempo Martin West¹⁶ ha ipotizzato che il poeta che paragonò per primo Achille disperato per la morte di Patroclo a una leonessa dalla bella criniera cui un cacciatore di cervi abbia rapito i piccoli (*Il. 18, 318-322*) fosse a conoscenza di questa parte dell'*Epopea di Gilgamesh*, in cui l'eroe protagonista è similmente paragonato a una leonessa, i cui cuccioli siano stati presi in trappola (tav. VIII 60-61). Un'altra analogia tra i due poemi è offerta dalla gestualità dei due eroi, rispettivamente Achille e Gilgamesh, dinanzi alla morte dei loro compagni: entrambi scompigliano la loro chioma, un'azione che nel caso di Achille si configura come una vera e propria «contaminazione volontaria», effettuata per mezzo della polvere, simile a quella compiuta dai cavalli di Patroclo che poggiano a terra le teste nel compianto (*Il. 18, 22-27*)¹⁷:

Così disse e una nera nube di dolore avvolse l'eroe; con entrambe le mani prese la cenere arsa e se la sparse sul capo, sfigurando il bellissimo volto; cenere nera copriva la tunica profumata; nella polvere giaceva lui stesso, lungo disteso, e con le mani insozzava e strappava i capelli.

¹⁶ WEST 1988, p. 171. Ulteriore bibliografia in EDWARDS 1991, p. 184 che, anche senza ipotizzare un influsso diretto tra epopea di Gilgamesh e *Iliade*, ritiene molto probabile qui una creazione parallela.

¹⁷ Si vedano, in proposito, le osservazioni di MENICETTI 2009a, pp. 97-98: «Parallelamente alla morte di Patroclo avviene la morte simbolica di Achille resa visibile dalla nube nera che ora lo avvolge. In entrambi i casi si attua anche la perdita dell'identità e del rango eroico». Sulla trasformazione del corpo di Achille travolto dal dolore per la perdita dell'amico, cfr. MONSACRÉ 1984, pp. 147-148: «In certo qual modo Achille si 'confonde' con il cadavere di Patroclo: stessa posizione, stesso abbruttimento (polvere); si strappa i capelli, che sono il simbolo della sua gioventù - e dunque della sua vita - come se egli partecipasse per un dato tempo alla condizione del morto». Per la raffigurazione di Achille che piange Patroclo su un'*oinochoe* a figure nere proveniente da Corinto (Bruxelles, Museo del Cinquantenario A4) e databile al 550 a.C., cfr., infine, PEDRINA 2001, pp. 84-86: «Qui Achille, quasi esso stesso cadavere, giace, seppur vivo, su una *kline*, attorniato dalle Nereidi» a significare un vero e proprio scambio di ruoli tra morto e vivo; l'intera scena sembra dunque suggerire «la volontà di identificazione col morto che sta all'origine dei gesti di dolore rituale».

L'insistenza sulla polvere-cenere in questi versi è rimarchevole: come osserva J.-P. Vernant, al momento del compianto i parenti del morto infliggono ai loro corpi una sorta di oltraggio fittizio, sporcandosi e scompigliandosi i capelli, rotolandosi nella polvere e insudiciandosi il viso con la cenere¹⁸. Le azioni compiute qui da Achille sono significativamente rivolte alla testa, κεφαλῆς (v. 24), al volto, πρόσωπον (*ibidem*) e alla chioma κόμην (v. 27). Tutti e tre gli elementi definiscono l'identità dell'eroe; cancellarli simbolicamente con la cenere significa per Achille prefigurare e augurarsi la propria morte¹⁹.

Il reimpiego di alcuni versi nella scena del riconoscimento tra Odisseo e suo padre nell'*Odissea* (24, 315-319) suggerisce il confronto con la disperazione di Achille per la morte di Patroclo²⁰. Nell'episodio in questione il vecchio Laerte, alla falsa notizia della scomparsa del figlio da ben cinque anni, reagisce con la gestualità tipica del compianto. Nelle azioni del vecchio sono ravvisabili con chiarezza i segni del lutto: si cosparge il capo canuto di cenere singhiozzando disperato e piange Odisseo che crede morto²¹. In questo passo la cenere, κόνις, nella doppia veste di cenere del

¹⁸ VERNANT 1982, p. 73: «Au cours de la déploration, [...] ils (*i.e.* les parents du mort) se rapprochent à leur tour du mort en simulant leur entrée dans le monde informé du trépas; ils infligent à leur propre corps une sorte d'outrage fictif en se souillant et s'arrachant les cheveux, en se roulant dans la poussière, en s'enlaidissant le visage avec la cendre».

¹⁹ EDWARDS 1991, pp. 145-146.

²⁰ Hom. *Od.* 24, 315-317 (reazione di Laerte alla falsa notizia della morte di Odisseo) ripete *Il.* 18, 22-24 (reazione di Achille alla notizia della morte di Patroclo) ma ponendo «πολιῆς, ἀδινὰ στεναχίζων», «(capo) grigio tra fitti singhiozzi» in luogo di «χαρίεν δ' ἦσχυνε πρόσωπον» («sfigurando il bellissimo volto»). La sostituzione è significativa del contesto mutato: alla *charis* delle armi si sostituisce dunque, nel mutato contesto familiare, un padre dal capo canuto (πολιή) che piange il figlio (creduto) morto: al polo dell'opacità e della polvere si contrappone, nel passo odissiaco, il biancore della vecchiaia. Accenti ben più tragici assume l'abiezione del vecchio Priamo che, alla notizia della morte del figlio, si rotola nello sterco (*Il.* 22, 414: «κυλινδόμενος κατὰ κόπρον») per il dolore di non poterne riavere il corpo (cfr. anche *Il.* 24, 163-165).

²¹ Il gesto di strapparsi i capelli associato al movimento di portare entrambe le mani al capo, che trova grande diffusione nelle raffigurazioni vascolari del VI sec. a.C., esprime, in personaggi maschili anziani, come Priamo nell'*Iliade* e Laerte nell'*Odissea*, sentimenti di disperazione e di angoscia; nelle figure femminili invece questa gestualità assume un

focolare domestico presso cui Laerte si corica insieme agli schiavi e di prefigurazione del disfarsi del corpo del figlio morto, ha un ruolo emblematico di raccordo tra i valori eroici dei due poemi. La scena odissiaca, che prelude all'agnizione tra padre e figlio, ha carattere familiare e richiama il pianto di Achille e Priamo per la perdita dei propri cari nell'episodio di restituzione del corpo di Ettore nell'*Iliade* (24, 507-512)²²:

Così parlò Priamo, e in Achille fece sorgere il desiderio di piangere per suo padre; prese il vecchio per mano e lo scostò da sé, dolcemente; tutti e due ricordavano: Priamo, ai piedi di Achille, piangeva per Ettore uccisore di uomini, e Achille piangeva per suo padre e piangeva anche per Patroclo: alto si levava, dentro la tenda, il lamento.

Secondo uno schema ben attestato per gli eroi che, saziatisi di lacrime, tornano a vivere e a combattere, anche i cavalli di Patroclo, dopo il 'compianto' del loro auriga, sono indotti da Zeus a riprendere la corsa per salvare Automedonte: «Disse così, e ai cavalli infuse forza e vigore; dalla criniera scossero a terra la polvere e rapidamente portarono il carro veloce in mezzo ai Troiani e agli Achei» (17, 456-458)²³.

3. LA CRINIERA DEI CAVALLI E LA CHIOMA DEGLI EROI

In virtù del *menos* che infonde in loro Zeus, dunque, i cavalli riprendono a tirare il carro con rinnovato vigore ma, prima di ripartire, scuotono a terra

valore più marcatamente rituale in scene di compianto sul cadavere: cfr. PEDRINA 2001, pp. 38-43.

²² Sulla valenza liberatoria del pianto di Achille e sul significato dell'espressione omerica «godere dei singhiozzi» (v. 513: «αὐτὰρ ἐπεὶ ῥα γόοιο τετάρπετο δῖος Ἀχιλλεύς»), si veda MONSACRÉ 1984, pp. 145-147: «Si tratta quindi di *consumare* il piacere delle lacrime: si potrebbe dire che l'eroe si sazia di singhiozzi come in altri momenti si sazia di carne, di lotta e di guerra». Sulla 'fame' di Achille, cui appare connesso nell'*Iliade* il desiderio dell'eroe di spargere sangue nemico, cfr. NEAL 2006, pp. 30-33. Secondo NAGY 1979, pp. 26-41, il desiderio di pianto dinanzi alla perdita dell'amico rappresenta in Achille, che incarna al massimo grado le qualità tipiche degli eroi omerici, la manifestazione di un istinto primario.

²³ Sui ruoli svolti nel poema dalle figure identitarie di Automedonte e Alcimo, i due scudieri che, dopo la morte di Patroclo, si occupano del carro e dei cavalli di Achille, mi sia concesso di rinviare a SFORZA 2007, pp. 79-80.

la polvere dalle loro criniere (v. 457)²⁴. Per comprendere il significato del gesto compiuto dai cavalli immortali di Achille occorre soffermarsi sul termine χαῖται riferito qui alla criniera dei cavalli.

È interessante notare, in proposito, come χαῖται, che designa nell'*Iliade* sia i capelli di Ettore morto trascinato nella polvere da Achille, sia i capelli che Agamennone si strappa in segno di disperazione in 10, 15, designi altrove le chiome di dei e, più di frequente, le criniere di cavalli²⁵. Κόμη, invece, ha un impiego esclusivo per esseri umani e ricorre nella maggior parte dei casi in contesti funerari ove si faccia allusione al dono votivo di una ciocca di capelli al morto. È il caso di Achille che, nel canto ventitreesimo, dichiara di voler tagliare i propri capelli per farne dono a Patroclo (vv. 146; 151-152) e poi depone la chioma recisa nelle mani dell'amico, suscitando così nei Mirmidoni voglia di pianto²⁶. L'epiteto κομόωντες, «dalle chiome fluenti», distintivo dell'identità etnica dei guerrieri achei, viene inoltre impiegato, eccezionalmente al duale, nel verso formulare «ὠκυπέτα χρυσέησιν ἐθείρησιν κομόωντε», per i cavalli di Zeus

²⁴ L'espressione formulare «ἐνέπνευσεν μένος» (17, 456) con i suoi vari adattamenti in Omero, mira ad accentuare l'idea di velocità e di movimento; significativa la ripresa del v. 458 per il carro di Helios nell'*Inno* omerico a Demetra, con la variante «τανύπτεροι ὥστ' οἰωνοί» (v. 89), che sottolinea una volta di più l'assimilazione dei cavalli immortali di Achille agli uccelli e la loro assunzione in una sfera divina, simbolicamente associata al cielo.

²⁵ Il sostantivo χαῖται è attestato dieci volte nell'*Iliade*: tre in riferimento a divinità (in 1, 529: Zeus; in 14, 175: Era; in 21, 407: Ares); due in riferimento a guerrieri in scene di lutto o di morte (in 10, 15: Agamennone; in 22, 401: Ettore) e ben cinque volte designa la criniera di cavalli (due all'interno di similitudini in cui un eroe è paragonato a un giovane stallone: in 6, 509 Paride e in 15, 266 Ettore; altre due volte, 23, 282 e 284, in riferimento alle criniere dei cavalli di Achille; una, in 23, 367, alle criniere dei cavalli durante i giochi funebri per Patroclo). Nell'unica attestazione di χαῖται nell'*Odissea* (4, 150) le chiome sono uno dei tratti fisici che suggeriscono la somiglianza tra Odisseo e Telemaco.

²⁶ Le attestazioni di κόμη nell'*Iliade* riguardano esclusivamente eroi (1, 197: la chioma bionda di Achille; 3, 55: la chioma di Paride; 18, 27: Achille sfigura la sua chioma strappandosi i capelli alla notizia della morte di Patroclo) o altri personaggi in scene di compianto (in 22, 406: Ecuba; in 23, 46: Achille; in 23, 146; 23, 151 e 23, 152 il riferimento è al dono della chioma per Patroclo). Nell'*Odissea* κόμη conserva un impiego funerario (4, 198) e ne assume uno metaforico in 23, 195, dove designa la «chioma» dell'ulivo da cui Odisseo ha ricavato il letto nuziale.

che hanno piedi di bronzo e criniere d'oro (8, 42) e, in un'analogia scena di partenza, per i cavalli di Poseidone (13, 24)²⁷. Ne deriva, da un lato, l'umanizzazione dei cavalli, la cui criniera è paragonata ai capelli degli eroi, dall'altro la loro assimilazione agli dei.

Le considerazioni svolte finora consentiranno forse una migliore comprensione della raffigurazione dei cavalli di Achille nella più antica scena di preparazione della quadriga per la partenza pervenuta nella ceramica attica: su un *kantharos* frammentario d'ingenti proporzioni firmato da Nearchos (fig. 1), databile verso la metà del VI sec. a.C., Achille è raffigurato di fronte ai suoi cavalli già provvisti dei finimenti e attaccati al carro, al cui comando è posto un auriga più maturo; dietro l'eroe una donna tiene in mano delle armi, tra cui uno scudo beotico il cui epistema è un *gorgoneion*²⁸. L'eccezionalità della scena, la sua raffinatezza stilistica, l'iscrizione dei nomi dei personaggi – che spesso non trovano corrispondenza con quelli dell'*Iliade* – consentono tuttavia il confronto con la descrizione, pure eccezionale nel poema, dei due scudieri di Achille, Automedonte e Alcimo, che aggiogano i cavalli e preparano il carro per lo scontro decisivo con Ettore, in un passaggio che precede di poco la straordinaria predizione, da parte di Xanto, della fine di Achille ormai prossima (19, 392-424)²⁹.

²⁷ Sull'impiego dell'epiteto κομόωντες nell'*Iliade* (2, 11; 2, 28; 2, 51; 2, 65; 2, 323; 2, 443; 2, 472, etc., cui si aggiunga *Od.* 1, 90; 2, 7; 20, 277), dove designa, spesso nel verso formulare «κάρη κομόωντας Ἀχαιοῦς», la capigliatura fluente degli Achei come un tratto distintivo identitario, cfr. MENICHETTI 2011, p. 50 nota 12.

²⁸ Atene, Museo Nazionale 15156 (Collezione dell'Acropoli); cfr. SIMON 1981, pl. 64, p. 80; FRIIS JOHANSEN 1967, pp. 115-119, fig. 38 per i nomi dei cavalli *Chaitos* ed *Euthoias*; più di recente, LOWENSTAM 1993, fig. 9. A seguito del ritrovamento di nuovi frammenti, MOMMSEN 2009, in un'accurata ricostruzione del repertorio iconografico dell'oggetto, interpreta la scena come la preparazione dei cavalli e del carro di Achille prima della battaglia decisiva contro Ettore. Concorda con quest'ultima TSINGARIDA 2011, pp. 60-64, fig. 2, p. 63. Sul ruolo della donna di portare le armi del guerriero in scene di partenza sui vasi attici, cfr. infine LISSARRAGUE 2015.

²⁹ Sulle peculiarità espressive della scena di preparazione dei cavalli da parte di Automedonte e Alcimo per il rientro di Achille in battaglia (*Il.* 19, 392-403), cfr. EDWARDS

Quanto ai nomi dei cavalli iscritti sul *kantharos* di Nearchos, differenti, com'è noto, da quelli omerici, li possiamo intendere come 'nomi parlanti', che designano determinate qualità dei cavalli: ΧΑΙΤΟΣ da χάρη, «criniera» ed ΕΥΘΟΙΑΣ da θοός, «veloce»³⁰. In particolare, il nome di uno dei cavalli di Achille nella scena, ΧΑΙΤΟΣ, derivato da χάρη, che nell'*Iliade* indica sia la criniera dei cavalli sia i capelli degli eroi, sottolinea la contiguità tra cavalli e uomini, la funzione di questi animali di sostituti e 'doppi' degli eroi cui sono associati³¹.

4. LA 'CONTAMINAZIONE' CON LA POLVERE

Se in alcune ben note scene omeriche, su cui non ci soffermeremo qui per ragioni di tempo, è il corpo dell'eroe disteso nella polvere a rappresentare icasticamente la sua morte, per mezzo dell'espressione formulare «ἐν κόνησι μέγας μεγαλωστί τανυσθεῖς / κείτο»³², altrove è ancora il contatto del capo con la polvere ad anticipare o a significare la morte dell'eroe.

Nella scena assai nota dell'uccisione di Patroclo nel canto sedicesimo dell'*Iliade*, il dio Apollo colpisce l'elmo, κυνέην, dell'eroe facendolo rotolare nella polvere³³. Si noti nel brano il nesso tra due termini, μυαίνω, «insozzo»

1991, pp. 280-281: «Surprisingly, there is no regular type-scene in Homer for harnessing horses, and the language is mainly unformular».

³⁰ Cfr. FRIIS JOHANSEN 1967, p. 119 e nota 192. La mancata corrispondenza dei nomi dei cavalli con quelli omerici non è di per sé sorprendente alla luce di numerosi altri esempi nella ceramica attica: LOWENSTAM 1993, p. 207. Per una più approfondita riflessione sulla conoscenza dei poemi omerici da parte dei ceramografi greci, si vedano le belle pagine di SNODGRASS 1998. Per la funzione della scrittura sui vasi greci, cfr. infine LISSARRAGUE 1992; LISSARRAGUE 1994 e, da ultimo, LISSARRAGUE 2013, con riferimenti bibliografici.

³¹ Cfr. SCHNAPP-GOURBEILLON 1982, pp. 82-83: «Prolongement du guerrier, ils symbolisent aussi la hauteur de son rang; ils sont le moyen de son identité. Achille, fils de déesse, possède des chevaux divins, susceptibles de parler et de pleurer comme des hommes».

³² Cfr. Hom. *Il.* 16, 775-776: morte di Cebrione; *Il.* 18, 26-27: Achille piange Patroclo morto; *Od.* 24, 39-40: morte di Achille evocata da Agamennone.

³³ Si veda in proposito MENICETTI 2011, p. 51: «Lo stesso elmo di Achille, indossato da Patroclo, perde tutto il suo potere luminoso nel momento in cui l'eroe viene colpito a morte».

- presente due volte³⁴ - e «polvere»: κόνησιν, che in endiadi con αἷματι, «sangue», serve a esprimere l'idea della morte (16, 793-800)³⁵:

Apollo gli fece cadere l'elmo dal capo: e l'elmo risuonò rotolando tra le zampe dei cavalli, i pennacchi si insozzarono di polvere e sangue. Mai sarebbe stato possibile, prima, che l'elmo dalla chioma equina si sporcasse di polvere, prima, quando copriva la testa e il volto bellissimo di un uomo divino, la testa e il volto di Achille; Zeus lo diede allora a Ettore che lo portasse sul capo, ma la morte gli era vicina.

Troviamo qui due motivi tipici: la caduta di un oggetto metallico, che rotola a terra producendo rumore e i capelli o la cresta dell'elmo, equivalente simbolico della criniera che si sporca di polvere mentre i cavalli di Achille piangono la morte di Patroclo³⁶.

Il dettaglio dei capelli di Euforbo intrisi di sangue nella scena della sua uccisione da parte di Menelao concorre a rimarcare l'equivalenza simbolica tra sangue e polvere nei poemi omerici: «Si bagnarono di sangue i capelli, simili a quelli delle Grazie, i riccioli intrecciati d'oro e d'argento» (17, 51-52)³⁷.

È probabile che il riferimento al solo sangue risponda qui a ragioni estetiche: nella descrizione della morte del giovane eroe, infatti, prevalgono le notazioni cromatiche, impreziosite dalla menzione dell'argento e dell'oro. La morte è da intendersi, in questi versi, in primo luogo come una violazione della *charis*, la luminosità del volto, implicitamente paragonata a quella di metalli preziosi come l'argento e l'oro. Così il poeta fa riferimento

³⁴ Al v. 795: μάνθησαν riferito ai pennacchi, ξθιραι, dell'elmo di Achille indossato qui da Patroclo, e al v. 797: «μαίνεσθαι riferito a ἵπποκομον πύληκα», «l'elmo dalla chioma equina».

³⁵ Si vedano, in proposito, i numerosi esempi citati da NEAL 2006, *passim*.

³⁶ Cfr. FENIK 1968, p. 163 e JANKO 1992, pp. 412-413.

³⁷ Per il carattere patetico della similitudine che segue, cfr. GRIFFIN 1980, p. 135. Sulla descrizione di Euforbo in questi versi, cfr. inoltre NEAL 2006, p. 22: «Blood now obliterates beauty and life and draws attention to death's disfigurement».

alla *charis* del volto di Ettore nella descrizione dello scempio compiuto da Achille sul suo corpo dopo la morte³⁸.

La necessità di preservare l'estetica del corpo, che appare minacciata dal contatto con la polvere e il sangue nei poemi omerici, potrebbe addirittura risalire alla presunta connessione tra l'aggettivo verbale *μαρός* e il miceneo *mi-ja-ro* (Cnosso Ln 1568), forse un riferimento alla pratica di tingere le stoffe, per cui il termine miceneo significherebbe «sporco», «macchiato»³⁹. Nella tragedia greca, inoltre, il significato di *μίασμα*, «contagio, impurità», sembra scaturire dal valore già omerico di «sporcarsi, tingersi di sangue»; sotto questo aspetto, pertanto, la 'contaminazione' generata dal sangue è analoga a quella provocata dalla polvere: non di rado i due agenti compaiono insieme nell'*Iliade*, dove il corpo dell'eroe entra in contatto, poco prima di morire, con la polvere intrisa di sangue. Alla notazione estetica farebbe seguito quella morale già nel composto omerico riferito ad Ares *μια-φόνος* che, secondo R. Parker, significa «one who kills in a polluting way» e che designa, in testi successivi, gli assassini più efferati⁴⁰.

5. IL DISFACIMENTO DEL CORPO E LA 'BELLE MORT'

Un simile timore che il corpo dell'eroe possa disfarsi nella morte è ravvisabile, inoltre, nella seconda parte dell'*Epopèa di Gilgamesh*, quando, a

³⁸ Hom. *Il.* 22, 402-403: «κάρη δ' ἅπαν ἐν κόνησι / κείτο πάρος χαρίεν». Sul concetto di *charis*, «splendore insieme a grazia», che troviamo riferito nei poemi omerici tanto a figure femminili in scene di seduzione, quanto a guerrieri «vestiti di bronzo» e dunque nello splendore delle loro armature, si veda MENICETTI 2009b, pp. 141-145. Sui significati del termine *charis* in Omero, mi si consenta inoltre di rinviare a SFORZA 2015.

³⁹ Secondo BAUMBACH 1971, p. 173, tuttavia, l'identificazione di *mi-ja-ro* nella tavoletta di Cnosso con il greco *μαρός* e l'interpretazione del termine come «sporco» in riferimento a un tessuto, deve essere abbandonata poiché incerta; anche l'interpretazione alternativa fornita da PALMER 1963, pp. 296 e 434 che intende *miaron* come «blood-red» non è supportata dal contesto: pertanto, il significato del termine miceneo rimane oscuro.

⁴⁰ Cfr. Hom. *Il.* 5, 31 = 5, 455 ecc. e il commento di PARKER 1983, p. 134. Vedi anche CHANTRAINE, *DELG*, s.v. *μιαίνω*, «qui se souille par un meurtre, meurtrier»; per l'interpretazione del composto come «assetato di sangue», cfr. da ultima NEAL 2006, p. 29.

partire dalla tavola VII, Gilgamesh che ha perso l'amico Enkidu comincia a manifestare una crescente paura della morte. Tale paura viene espressa come un timore specifico, quello della decomposizione del corpo. Queste le parole che l'eroe semidivino ripete dapprima alla taverniera Siduri, poi a Ursanabi (battelliere di Utanapistim) e infine all'eroe del diluvio (tav. X 60-75)⁴¹:

L'amico mio [che io amo sopra ogni cosa, che ha
condiviso con me o]gni sorta di avventura
Enkidu [che io amo sopra ogni cosa, che ha
co]ndiviso con me ogni sorta di avventura,

ha segui[to il destino dell'umanità].
Per sei giorni e [sette notti io ho pianto su di lui,]

[né ho permesso che fosse se]ppellito,
fino a che [un verme non è uscito fuori dalle sue
n]arici.

[Io ho avuto paura] della morte, ho cominciato a
tremare e [ho vagato nella steppa] (...).

L'amico mio, che amo, è diventato argilla;
Enkidu, l'amico mio che amo, è diventato argilla.

E io non sono come lui? Non dovrò giacere
pure io
e non alzarmi mai più per sempre?

Le parole di Gilgamesh ricordano quelle rivolte da Achille alla madre Teti nell'*Iliade* (18, 79-82): «Madre mia, tutto il dio dell'Olimpo ha compiuto; ma quale piacere per me, ora che è morto il caro compagno, Patroclo che sopra tutti gli amici onoravo, che amavo come me stesso; io l'ho perduto». Colpisce, soprattutto, l'analogo turbamento dei due eroi di fronte alla decomposizione del corpo dei rispettivi compagni, al disfarsi della forma, che solo se intatta potrà preservare la *belle mort*. Quando Teti, all'inizio del canto diciannovesimo consegna al figlio le armi divine forgiate da Efesto,

⁴¹ Cfr. PETTINATO 2004, Introduzione, pp. LXVII-LXVIII.

Achille esprime la sua inquietudine per il corpo di Patroclo che inizia a disfarsi (19, 21-27):

Madre mia, le armi che il dio mi ha donato sono opera di immortali, nessun uomo poteva farle. Ed ecco, ora le indosserò. Ma temo, temo che intanto le mosche, attraverso le ferite inferte dal bronzo, entrino nel corpo del valoroso figlio di Menezio, vi facciano nascere i vermi, deturpino questo cadavere in cui è stata spenta la vita, e tutta la carne imputridisca....

«Il cadavere abbandonato alla decomposizione rappresenta il capovolgimento totale della *belle mort*, il suo inverso»⁴². Il terrore della perdita della forma va di pari passo, nel mondo omerico, con la paura di perdere la gloria, di divenire morti 'anonimi'⁴³. Un meccanismo simile spiega la celebrazione dei morti comuni attraverso il richiamo agli eroi dell'epica nelle raffigurazioni vascolari⁴⁴. Il corpo del morto nella fase che precede la sua combustione sul rogo - operazione che porta alla 'distruzione rituale' della carne e quindi della parte deperibile del corpo, per lasciare intatte solo le ossa, che vengono raccolte dai compagni e conservate in urne - deve rimanere intatto, conservare tutta la bellezza del guerriero vivo, la sua statura degna di ammirazione, la sua forma armoniosa⁴⁵.

⁴² VERNANT 1982, p. 75: «Le cadavre abandonné à la décomposition, c'est le retournement complet de la belle mort, son inverse».

⁴³ Si augurano che i guerrieri achei «muoiano anonimi», «ωνύμους ἀπολέσθαι», nella pianura di Troia: Polidamante in *Il.* 12, 70 e Idomeneo in *Il.* 13, 227; Agamennone esprime questo timore in *Il.* 14, 70. D'altra parte, la condizione dei morti come «ombre indebolite», ἀμηννά κάρηνα, spossate e prive di forze nell'*Odissea* (10, 521 e 536; 11, 29 e 49), al punto che persino il loro senno non è più ben saldo e sono perciò detti ἀφραδέες (*Od.* 11, 476), è stata ben commentata da BETTINI 1986, pp. 228-235: «la condizione delle ombre è come una vita svuotata di tutto, la morte è una grande stanchezza» (p. 232).

⁴⁴ Per la celebrazione del morto comune attraverso il richiamo al mito, nell'esame della rappresentazione funeraria su una *lekythos* a fondo bianco del Pittore di Bosanquet, si rinvia a LISSARRAGUE 2000.

⁴⁵ Cfr. VERNANT 1982, pp. 71-72: «La forme visible du corps, telle qu'elle est présentée en spectacle au début des funérailles, lors de l'exposition, ne peut être sauvée de la corruption qu'en disparaissant dans l'invisible. Beauté, jeunesse, virilité du cadavre, pour lui appartenir définitivement et s'attacher à la figure du mort, exigent que la dépouille ait cessé d'exister comme le héros de vivre». Della vasta bibliografia sui rituali funebri in Omero,

Ascoltando i timori del figlio, Teti provvede subito ad arrestare il processo naturale di decomposizione del corpo di Patroclo, istillando nelle sue narici nettare e ambrosia⁴⁶. Viene da chiedersi quale significato assuma questa azione – che richiamerebbe secondo alcuni le pratiche di imbalsamazione egizie descritte da Erodoto⁴⁷ – esercitata sul corpo di chi, essendo ormai morto, non può più evitare la morte. Si tratta senz'altro di un'azione rituale ben regolamentata – che rientra nella preparazione del cadavere per la *prothesis* – eseguita eccezionalmente da divinità quando i destinatari sono eroi di rilievo⁴⁸. È il caso di Afrodite, che preserva il corpo di Ettore «ungendolo con olio di rose, ambrosio, perché Achille non lo scorticasse tirandolo» (23, 186-187) e di Apollo, che unge di ambrosia il corpo di Sarpedone prima che questi venga trasportato da Sonno e Morte nella lontana Licia per ricevere gli onori funebri dai suoi compagni e parenti (16, 680)⁴⁹. Al termine del terribile combattimento sul suo corpo, infatti, Sarpedone era del tutto irriconoscibile a causa delle ferite, del sangue e della polvere: «Nessun uomo, per quanto accorto, avrebbe potuto riconoscere

mi limito qui a ricordare SCHNAPP-GOURBEILLON 1982, che, ripercorrendo le pratiche funerarie attestate nell'*Iliade*, individua nei funerali di Ettore e in quelli di Patroclo, pur con le loro fondamentali differenze, la pratica rituale più comune nei poemi, l'incinerazione. Più di recente, tuttavia, cfr. ZURBACH 2005, pp. 170-171, ravvisa variazioni significative, di ordine ideologico e sociale, tra i riti funebri riservati a eroi di rango elevato, come Ettore e Patroclo, e le medesime pratiche estese ai guerrieri comuni.

⁴⁶ Hom. *Il.* 19, 38-39: «Πατρόκλω δ' αὐτ' ἀμβροσίην καὶ νέκταρ ἐρυθρὸν / στάξει κατὰ ῥινῶν, ἵνα οἱ χρώς ἔμπεδος εἴη».

⁴⁷ Herod. *Hist.* 2, 86, 3: «In primo luogo con un ferro ricurvo estraggono il cervello attraverso le narici; parte lo estraggono così, parte versandovi farmaci» (trad. di FRASCHETTI 1989). L'ipotesi che la preparazione del corpo del morto nell'*Iliade* richiami la pratica dell'imbalsamazione è contestata da ANDRONIKOS 1968, W 4-7 (§ c. Einbalsamierung), a partire dagli impieghi in *Il.* 7, 84 e ss. e 16, 456 s. (16, 674 s.) di ταρχύω, il cui significato, in autori successivi, è quello di «imbalsamare». Anche MYLONAS 1948, ritiene che non sia possibile attribuire con certezza a tale verbo il significato di «imbalsamare» già in Omero (p. 58). Per l'impiego eccezionale da parte degli dei dell'ambrosia al posto dell'olio, con cui venivano unti in genere i corpi dei guerrieri morti, si veda EDWARDS 1991, p. 238.

⁴⁸ Cfr. ZURBACH 2005, pp. 163-164.

⁴⁹ Il caso di Sarpedone costituisce un'eccezione alla pratica generalizzata dell'incinerazione nell'*Iliade*, trattandosi di una probabile inumazione: cfr. SCHNAPP-GOURBEILLON 1982, p. 79.

Sarpedone divino, perché dalla testa ai piedi era tutto coperto di frecce, polvere e sangue» (16, 638-640).

In seguito, seguendo i comandi di Zeus, Apollo deterge il corpo, lavandolo nelle correnti del fiume, quindi lo unge di ambrosia e infine lo veste con abiti immortali. Questa accurata descrizione suggerisce che Sarpedone goda di un trattamento privilegiato rispetto agli altri defunti; in particolare, l'impiego dell'ambrosia al posto dell'olio con cui comunemente veniva unto il corpo del morto, può spiegarsi con le proprietà speciali di questa sostanza, che era ritenuta in grado di inibire gli effetti del tempo sul corpo e, pertanto, la sua decomposizione⁵⁰.

L'azione divina di ungere il corpo di un eroe con l'ambrosia rappresenta, dunque, un tentativo postumo di rendere reversibile la morte; attraverso la restituzione all'eroe del suo aspetto da vivo, della sua *charis* originaria, gli viene restituita appieno l'identità eroica. Pertanto, nel rito funebre, il lavaggio del corpo, l'unzione con l'olio per i morti comuni, con l'ambrosia per i guerrieri di rango eccezionale e infine la vestizione che precede la *prothesis*, sono tutte azioni che mirano a ripristinare i tratti esteriori dell'eroismo: così, quando il fuoco brucerà il corpo del guerriero distruggendone la parte corruttibile, il suo volto luminoso e la sua statura, saranno preservati per sempre nel ricordo della comunità⁵¹.

In conclusione, l'esito quasi naturale delle nostre riflessioni sul concetto di *miasma* in Omero è offerto dalle parole che Ermes rivolge a Priamo in riferimento al corpo del figlio (24, 416-423):

⁵⁰ Cfr. CLAY 1981-1982, p. 116 e ACETI 2008, pp. 150-154. Attraverso il confronto con il ved. *amrtam*, «vitalità», e con il lat. *mors*, è possibile desumere che l'ambrosia nel mondo omerico esprima la doppia nozione di «immortalità e di vitalità»; la sua frequente ricorrenza nell'*Iliade* in coppia col nome del nettare sembra motivarsi con la differente funzione dei due alimenti divini: il nettare protegge dalla morte prematura, l'ambrosia dalla morte naturale; cfr. LAZZERONI 1988.

⁵¹ Cfr. ACETI 2008, pp. 147-148.

Ogni giorno, quando sorge l’Aurora divina, Achille lo trascina senza pietà intorno al tumulo del suo amato compagno, ma non riesce a deturparlo; potresti vedere tu stesso se gli andassi vicino: giace il suo corpo, fresco, incontaminato, senza traccia di sangue; le ferite che gli hanno inferto, sono tutte rimarginate: e sono molti coloro che hanno infierito su di lui con le lance di bronzo. Così gli dei beati vegliano su tuo figlio, anche se è morto, perché lo amano molto nel cuore.

Iterando la negazione – «non lo deturpa» («οὐδέ μιν αἰσχύνει»), «non c’è lordura» («οὐδέ ποθι μιάρός») – Hermes esprime qui gli effetti benefici della protezione divina sul corpo dell’eroe, che non può essere disonorato dal barbaro trattamento riservatogli da Achille, anzi è fresco, come la rugiada, ἐερσήεις, ripulito dal sangue e privo di μιάρός, *hapax* in Omero⁵², privo, cioè, di tutti quegli elementi, come la polvere e il sangue, che potrebbero renderlo meno luminoso, χαρίεις, meno intatto – tutte le ferite sono state richiuse. Se non è stato possibile agli dei sottrarre Ettore alla morte, essi hanno provveduto almeno a evitarne gli effetti devastanti, come il disfacimento del corpo, affinché l’immagine dell’eroe restasse intatta nel ricordo.

BIBLIOGRAFIA

ACETI 2008: C. Aceti, *Sarpedone fra mito e poesia*, in C. Aceti, D. Leuzzi, L. Pagani, *Eroi nell’Iliade. Personaggi e strutture narrative*, L. Pagani (ed.), prefazione di F. Montanari, Edizioni di storia e letteratura, Roma 2008.

ANDRONIKOS 1968: M. Andronikos, *Totenkult* (“Archaeologia Homerica” III), Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1968.

BAUMBACH 1971: L. Baumbach, *The Mycenaean Greek Vocabulary II*, «Glotta» 49, 1971, pp. 151-190.

⁵² RICHARDSON 1993, p. 315, ne sottolinea la connessione con μιάνω; sul carattere prodigioso dell’operazione compiuta dagli dei di richiudere (μύειν) tutte le ferite di Ettore, cfr. lo *schol.* ad Hom. 24, 420b T, che attribuisce ad Aristotele (fr. 167 R.³) il commento: ἀδύνατον νεκρῶν τραύματα μύειν.

BETTINI 1986: M. Bettini, *Antropologia e cultura romana. Parentela, tempo, immagini dell'anima*, NIS, Roma 1986.

BURKERT 1992: W. Burkert, *The orientalizing revolution. Near Eastern influence on Greek culture in the early archaic age*, translated by M.B. Pinder and W. Burkert, Harvard University Press, Cambridge 1992.

CLARKE 1999: M. Clarke, *Flesh and Spirit in the Songs of Homer. A Study of Words and Myths*, Clarendon Press, Oxford 1999.

CLAY 1981-1982: J.S. Clay, *Immortal and ageless forever*, «CJ» 77, 1981-1982, pp. 112-117.

DURANTE 1958: M. Durante, *Ricerche sulla preistoria della lingua poetica greca*, «Rendiconti dei Lincei», serie VIII, vol. XIII, 1958, pp. 366-379.

EDWARDS 1991: M.W. Edwards, *The Iliad: a Commentary*, vol. V: books 17-20, Cambridge University Press, Cambridge 1991.

FENIK 1968: B. Fenik, *Typical Battle Scenes in the Iliad. Studies in the narrative techniques of Homeric battle description*, Steiner, Wiesbaden 1968.

FINKELBERG 1986: M. Finkelberg, *Is Kleos Aphthiton a Homeric formula?*, «CQ» n.s. 36, 1, 1986, pp. 1-5.

FINKELBERG 2007: M. Finkelberg, *More on Kleos Aphthiton*, «CQ» n.s. 57, 2, 2007, pp. 341-350.

FRASCHETTI 1989: *Erodoto. Le Storie, vol. II, Libro II. L'Egitto*, Introduzione, testo e commento a cura di A.B. Lloyd, traduzione di A. Frascetti, Fondazione Lorenzo Valla, Milano 1989.

FRIIS JOHANSEN 1967: K. Friis Johansen, *The Iliad in Early Greek Art*, Munksgaard, Copenhagen 1967.

GRIFFIN 1980: J. Griffin, *Homer on life and death*, Clarendon press, Oxford 1980.

JANKO 1992: R. Janko, *The Iliad: a Commentary, vol. IV: books 13-16*, Cambridge University Press, Cambridge 1992.

LAZZERONI 1975: R. Lazzeroni, *Esseri viventi e inanimati*, «SSL» XV, 1975, pp. 1 ss., rist. in Idem, *La cultura indoeuropea*, Laterza, Roma-Bari 1998, pp. 13-31 (da cui si cita).

LAZZERONI 1988: R. Lazzeroni, *Immortalità degli dei e immortalità degli uomini: il nettare e l'ambrosia e la nozione indoeuropea della morte*, «SSL» XXVIII, 1988, pp. 177 ss., rist. in Idem, *La cultura indoeuropea*, Laterza, Roma-Bari 1998, pp. 65-80 (da cui si cita).

LISSARRAGUE 1992: F. Lissarrague, *Graphein: écrire et dessiner*, in Ch. Bron, E. Kassapoglou (edd.), *L'image en jeu: de l'antiquité à Paul Klee*, Cabedita, Yens-sur-Morge 1992, pp. 189-203.

LISSARRAGUE 1994: Epiktetos egraphsen: *the writing on the cup*, in S. Goldhill, R. Osborne (edd.), *Art and text in ancient Greek culture*, Cambridge university press, Cambridge 1994, pp. 12-27.

LISSARRAGUE 2000: F. Lissarrague, *Jeu d'images: un nouveau lécythe du peintre de Bosanquet*, «Ktema» 15, 2000, pp. 89-91.

LISSARRAGUE 2013: F. Lissarrague, *La place des mots dans l'imagerie attique*, «Pallas» 93, 2013, pp. 69-79.

LISSARRAGUE 2015: F. Lissarrague, *Women arming men: armor and jewelry*, in J. Fabre-Serris, A. M. Keith (edd.), *Women & War in Antiquity*, Johns Hopkins University Press, Baltimore 2015, pp. 71-81.

LOWENSTAM 1993: S. Lowenstam, *The Arming of Achilles on Early Greek Vases*, «ClAnt», 12, 1993, pp. 199-218.

MENICHETTI 2009a: M. Menichetti, *Lo Scudo e le armi magiche della guerra*, «AION» XXXI, 2009, pp. 97-110.

MENICHETTI 2009b: M. Menichetti, *Le armi magiche della guerra e della seduzione. I modelli omerici*, «Incidenza dell'antico» 7, 2009, pp. 137-157.

MENICHETTI 2011: M. Menichetti, *L'elmo ondeggiante, lo sguardo che lampeggia e le "armi sonore"*, in P. Volpe Cacciatore (ed.), *Immagini e testi. Riflessioni sul mondo classico*, ETS, Pisa 2011, pp. 49-57.

MOMMSEN 2009: H. Mommsen, *Die Entscheidung des Achilleus auf dem Nearchos-Kantharos Akr. 611*, in E. M. Moormann, V. V. Stissi (edd.), *Shapes and images. Studies on Attic black figure and related topics in honour of Herman A.G. Brijder*, Peeters, Leuven-Paris-Walpole, MA 2009, pp. 51-61.

MONSACRE 1984: H. Monsacré, *Les larmes d'Achille: le héros, la femme et la souffrance dans la poésie d'Homère*, préface de P. Vidal-Naquet, Albin Michel, Paris 1984 (tr. it. Milano 2003, da cui si cita).

MYLONAS 1948: G.E. Mylonas, *Homeric and Mycenaean Burial Customs*, «AJA» 52, 1, 1948, pp. 56-81.

NAGY 1979: G. Nagy, *The Best of the Achaeans. Concepts of the hero in archaic Greek poetry*, The Johns Hopkins University Press, Baltimore, London 1979.

NEAL 2006: T. Neal, *Blood and Hunger in the Iliad*, «CPh» 101, 1, 2006, pp. 15-33.

PALMER 1963: L.R. Palmer, *The interpretation of Mycenaean Greek texts*, Clarendon Press, Oxford 1963.

PARKER 1983: R. Parker, *Miasma. Pollution and purification in early Greek religion*, Clarendon Press, Oxford 1983.

PEDRINA 2001: M. Pedrina, *I gesti del dolore nella ceramica attica (VI-V secolo a.C.). Per un'analisi della comunicazione non verbale nel mondo greco*, Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, Venezia 2001.

PETTINATO 2004: G. Pettinato, *La saga di Gilgamesh*, a cura di G. Pettinato, Arnoldo Mondadori Editore, Milano 2004.

RICHARDSON 1993: N. Richardson, *The Iliad: a Commentary*, vol. VI: books 21-24, Cambridge University Press, Cambridge 1993.

SCHEIN 2002: S. L. Schein, *The horses of Achilles in Book 17 of the Iliad*, in M. Reichel, A. Rengakos (edd.), *Epea Pteroenta. Beiträge zur Homerforschung, Festschrift für W. Kullmann*, F. Steiner, Stuttgart 2002, pp. 193-205.

SCHNAPP-GOURBEILLON 1981: A. Schnapp-Gourbeillon, *Lions, héros, masques. Les représentations de l'animal chez Homère*, F. Maspero, Paris 1981.

SCHNAPP-GOURBEILLON 1982: A. Schnapp-Gourbeillon, *Les funérailles de Patrocle*, in G. Gnoli, J.-P. Vernant (edd.), *La Mort, les Morts dans les sociétés anciennes*, Editions de la Maison des sciences de l'homme, Paris - Cambridge University Press, Cambridge 1982, pp. 77-88.

SFORZA 2007: I. Sforza, *L'eroe e il suo doppio. Uno studio linguistico e iconologico*, ETS, Pisa 2007.

SFORZA 2015: I. Sforza, *Introduzione a Le immagini vive*, coordinamento scientifico di C. Occhipinti, «Horti Hesperidum» V, I, 1. *L'età antica*, UniversItalia Editrice, Roma, pp. 13-38.

SIMON 1981: E. Simon, *Die Griechischen Vasen, Aufnahmen von Max und Albert Hirmer*, München 1981.

SNODGRASS 1998: A. Snodgrass, *Homer and the artists. Text and picture in early Greek art*, Cambridge University Press, Cambridge 1998.

TSINGARIDA 2011: A. Tsingarida, *Vases à boire monumentaux et célébrations divines*, in V. Pirenne-Delforge, F. Prescendi (edd.), "Nourrir les dieux?". *Sacrifice et représentation du divin*, Actes de la 6^e rencontre du Groupe de recherche européen "FIGURA. Représentation du divin dans les sociétés grecque et romaine", Centre International d'Étude de la Religion Grecque Antique, Liège 2011, pp. 59-78.

VERNANT 1982: J.-P. Vernant, *La belle mort et le cadavre outragé*, in G. Gnoli, J.-P. Vernant (edd.), *La Mort, les Morts dans les sociétés anciennes*, Editions de la Maison des sciences de l'homme, Paris-Cambridge University Press, Cambridge 1982, pp. 45-76 (rist. in J.-P. Vernant, *L'individu, la mort, l'amour. Soi-même et l'autre en Grèce ancienne*, Gallimard, Paris 1989, pp. 41-79, da cui si cita).

WEST 1988: M.L. West, *The Rise of the Greek Epic*, «JHS» 108, 1988, pp. 151-172.

ZURBACH 2005: J. Zurbach, *Pratique et signification de l'incinération dans les poèmes homériques. Quelques observations*, «Ktema» 30, 2005, pp. 161-171.

Fig. 1. Achille prepara i suoi cavalli per la partenza. *Kantharos* frammentario di Nearchos. Atene, Museo Nazionale 15156 (Collezione dell'Acropoli) (da TSINGARIDA 2011, fig. 2, p. 63).